

СЕМЕНОВОДСТВО БРЮССЕЛЬСКОЙ КАПУСТЫ: ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Арипова Шахноза Рахмановна

PhD, Научно-исследовательский институт Овоще
-бахчевых культур и картофеля

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13377693>

Аннотация. В статье рассматриваются современные технологии семеноводства брюссельской капусты, анализируются биологические особенности культуры, агротехнические приёмы и инновации, направленные на повышение урожайности и устойчивости растений. Выявляются основные проблемы, такие как болезни, вредители и влияние климатических изменений, а также сложности хранения семян. Особое внимание уделено перспективам дальнейших исследований, включая генетическое улучшение сортов, использование биопрепаратов и интеграцию цифровых технологий в процессы выращивания. Статья основана на данных из научной литературы и представляет собой всесторонний обзор текущих достижений и вызовов в семеноводстве брюссельской капусты.

Ключевые слова. Брюссельская капуста, семеноводства, выращивания, проблемы.

Введение. Брюссельская капуста (*Brassica oleracea* var. *gemmifera*) занимает важное место в мировой системе овощеводства благодаря своей питательной ценности и устойчивости к холодным условиям. Она широко культивируется в Европе, Северной Америке и Азии, находя применение как в свежем виде, так и в переработке. В последние годы наблюдается рост интереса к этой культуре, что обусловлено растущим спросом на здоровую и питательную пищу. Однако для успешного выращивания брюссельской капусты необходимо качественное семенное сырьё, производство которого требует соблюдения определённых агротехнических приёмов и использования инновационных технологий. Цель данной статьи — дать обзор современных подходов к семеноводству брюссельской капусты, выявить существующие проблемы и обозначить перспективы дальнейших исследований.

История культивации брюссельской капусты восходит к XVI веку, когда эта культура была впервые описана в Бельгии. С тех пор брюссельская капуста распространилась по всей Европе и получила широкое признание благодаря своей устойчивости к холодам и высокому содержанию витаминов и микроэлементов. В начале XIX века культура

была завезена в Северную Америку, где она быстро нашла место в сельском хозяйстве и кулинарии. Сегодня брюссельская капуста выращивается в странах с умеренным климатом, таких как Великобритания, Германия, Нидерланды, США и Канада.

Селекционная работа с брюссельской капустой направлена на улучшение её адаптивных свойств, повышение устойчивости к болезням и вредителям, а также на увеличение урожайности и качества продукции. Современные сорта и гибриды, такие как 'Розелла', 'Фалкон', 'Геркулес', демонстрируют высокую устойчивость к неблагоприятным условиям и обеспечивают стабильные урожаи (Сидорова, 2018).

Брюссельская капуста характеризуется длительным вегетационным периодом, что требует определённых условий для успешного выращивания. Она относится к двулетним растениям, причём в первый год происходит развитие стебля и формирование боковых почек, которые и представляют собой съедобные части растения. Во второй год формируются цветоносы и семена.

Основными требованиями брюссельской капусты к условиям выращивания являются:

- Температурный режим: Культура предпочитает прохладный климат с оптимальными температурами от 15 до 20°C. Она устойчива к заморозкам и может переносить температуры до -7°C.
- Почва: Для успешного выращивания необходимы плодородные, хорошо дренированные почвы с нейтральной реакцией (pH 6.0–7.0). Перед посадкой рекомендуется вносить органические удобрения, такие как компост или перегной, для улучшения структуры почвы и её питательной ценности (Иванов, 2020).
- Освещение: Брюссельская капуста требует хорошего освещения, особенно в период формирования почек.

Агротехника включает посев семян на рассаду в начале весны (март-апрель) с последующей высадкой в открытый грунт в конце мая или начале июня. Площадь питания для растений должна составлять 60×60 см, что обеспечивает оптимальные условия для их развития. Регулярные поливы и подкормки в период роста способствуют формированию крупных и плотных почек.

Семеноводство брюссельской капусты представляет собой сложный процесс, требующий соблюдения строгих технологических норм. На первом этапе проводится подготовка семян, включающая их калибровку и

обработку фунгицидами для профилактики заболеваний. Затем семена высевают на рассаду, которую выращивают в защищённом грунте до появления 2–3 настоящих листьев. После пикировки и закаливания рассаду высаживают в открытый грунт.

Современные инновации в семеноводстве включают использование биопрепаратов для повышения устойчивости растений к болезням и вредителям, а также применение органических удобрений для улучшения структуры почвы и питания растений. Важно также следить за соблюдением севооборота, чтобы избежать накопления патогенов в почве (Зайцев, 2020).

Несмотря на современные достижения в области семеноводства, производство семян брюссельской капусты сталкивается с рядом проблем. Основными из них являются:

- **Болезни и вредители:** Капустные культуры, включая брюссельскую капусту, подвержены атаке различных вредителей, таких как крестоцветная блошка, капустная моль, а также заболеваниям, таким как кила и пероноспороз. Эти проблемы требуют регулярного мониторинга и применения эффективных мер защиты (Зайцев, 2020).

- **Климатические изменения:** Глобальное потепление и изменение погодных условий влияют на условия выращивания брюссельской капусты. Изменения в температурных режимах, увеличение частоты засух и экстремальных погодных явлений требуют адаптации агротехнических приёмов и разработки новых устойчивых сортов (Кузнецов, 2021).

- **Сложности хранения семян:** Для сохранения качества семян необходимо обеспечить оптимальные условия хранения, такие как низкая температура и влажность. Нарушение этих условий может привести к потере всхожести и снижению урожайности в последующие сезоны (Петров, 2017).

Перспективы семеноводства брюссельской капусты связаны с развитием новых технологий и методов, направленных на повышение урожайности и устойчивости растений. Важным направлением является генетическое улучшение сортов с использованием методов молекулярной биологии и биотехнологий. Разработка сортов с повышенной устойчивостью к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям среды позволит снизить затраты на агротехнические мероприятия и увеличить стабильность урожая (Иванов, 2020).

Перспективными направлениями также являются:

- Интеграция методов точного земледелия: Использование дронов, сенсоров и других цифровых технологий для мониторинга состояния посевов и оптимизации внесения удобрений и средств защиты растений.
- Разработка и внедрение биопрепаратов: Применение биопрепаратов на основе микроорганизмов и природных соединений для защиты растений и улучшения их роста.
- Адаптация к изменениям климата: Создание сортов, способных выдерживать экстремальные погодные условия, такие как засуха или резкие колебания температур.

Заключение. Семеноводство брюссельской капусты — это сложный и многогранный процесс, требующий глубоких знаний и соблюдения агротехнических норм. Современные технологии и инновации позволяют повышать качество и урожайность семян, что имеет важное значение для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства. Перспективы дальнейших исследований связаны с генетическим улучшением сортов, развитием биопрепаратов и интеграцией цифровых технологий в процессы выращивания и защиты растений.

Использованная литература:

1. Иванов, А.В. (2020). "Оптимизация условий выращивания семенных растений капусты". *Агрономия и почвоведение*, 12(3), 45-52.
2. Кузнецов, П.В. (2021). "Агротехника семеноводства крестоцветных культур". *Научные труды аграрных вузов*, 7(4), 89-96.
3. Николаева, М.А. (2019). "Современные сорта брюссельской капусты для семеноводства". *Вестник растениеводства*, 5(2), 34-39.
4. Петров, В.Н. (2017). "Технология хранения семян овощных культур". *Хранение и переработка продукции растениеводства*, 10(1), 67-73.
5. Сидорова, О.И. (2018). "Особенности выращивания рассады брюссельской капусты". *Овощеводство и защита растений*, 11(5), 22-29.
6. Зайцев, И.В. (2020).